

ТЕКИС ЁҚЛИ КЎПЛИКЛАР ВА УЛАР АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ
ФАЗОВИЙ ГЕОМЕТРИК ТАСАВВУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422225>

Ш.Абдурахмонов

пед.ф.н., доц. (НамМПИ)

Н.Расулжонова

магистрант, (ҚДПИ),

Ф.Қодирова

(НамМҚИ)

Ушбу мақола орқали талабаларнинг фазовий тасаввурини хаёлан текис ёқ-ли кўпликлар қуриш жараёнини ёзма тарзда тавсифлаш йўли билан ривожлан-тиришда қўллаш учун ишлаб чиқилган ўқув материали мазмунини тақдим этмоқдамиз. Келтирилаётган мазмундаги ўқув маърузасининг муҳандислик ва компютер графикаси фани бўйича ўқув машғулотларининг бошланиш қисмла-рида ўқилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Асосий материални баён этишга ўтишдан олдин бизнинг бошқа мақолала-римизда муфассалроқ берилган геометрик элементлар, элементар жуфтликлар, предикатлар ҳақидаги батафсил маълумотларни жуда қисқа кўринишда бўлса-да, келтириб ўтишга тўғри келади.

Геометрик элементлар. Геометрия тилида *нуқталар, тўғри чизиклар* ва *текисликлар* шу тилнинг асосий элементлари деб қабул қилинган. Улар, маса-лан, қоғозда, қаламда чизиш йўли билан тасвирланишлари ҳам мумкин: хусу-сан, амалда нуқтани нуқта шаклида, тўғри чизикни тўғри чизик шаклида, текис-ликни учбурчак ёки параллелограм шаклида ифодалаш кенг тарқалган. Муҳан-дислик графикасида геометрик ғояларни ёзма равишда баён этишда бугунги кунда:

- нуқталар A, B, C, D ва ҳ.к. кўринишида лотин алифбосининг босма ҳарфлари билан ёки $1, 2, 3, 4$ ва ҳ.к. кўринишида араб рақамлари билан;
- тўғри чизиклар a, b, c, d ва ҳ.к. кўринишида лотин алифбосининг ёзма ҳарфлари билан;
- текисликлар $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ва ҳ.к. кўринишида юнон алифбосининг ёзма

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

харфлари билан белгиланади.

Шунингдек, ҳажмга ёки фазовийлик хоссасига эга геометрик моделлар юнон алифбосининг бошқа алифболардаги белгиларга ўхшаш бўлмаган $\Lambda, \Sigma, \Xi, \Psi, \Omega$ каби бош ҳарфлари билан белгиланади.

Ҳарфлардан сўз тузишга ўхшаш филологик амаллар геометрияда геометрик элементлардан жуфтликлар. яшаш тарзида бажарилади.

Элементар жуфтликлар. Уч хил элементдан иккитадан олиб, жуфтликлар ясасак, олти хил элементар жуфтлик пайдо бўлади. Улар қуйидагилар:

1) нукта ва нукта, 2) нукта ва тўғри чизик ёки тўғри чизик ва нукта, 3) нукта ва текислик ёки текислик ва нукта, 4) тўғри чизик ва тўғри чизик, 5) тўғри чизик ва текислик ёки текислик ва тўғри чизик, 6) текислик ва текислик.

Элементар жуфтликни ташкил этиб турган элементлар орасидан предикат ўрин олса, у аниқ маъно касб эта бошлайди.

Предикатлар. Элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчи-сига билдириб турган муносабати *предикат* (лотинча: кесим) деб аталади [1]. Предикат ё нукта, ё тўғри чизик, ёки текислик (ўзаро кесишиб, аниқ бурчак ифодалаб турган иккита тўғри чизик) шаклида бўлади. Шу ҳолида предикатлар қуйидагидек турларга бўлинади:

- *тугун предикатлар* - предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси учун “устма-уст жойлашган” (\equiv), “ётаётган” (\subset), “ўтаётган” (\supset), “кесишаётган” (\cap) каби муносабатлардан бирини уюштириб турган пайтида кўриниш беради;

- *гонометрик предикатлар* - предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси билан маълум (шу каторда *тўғри*) *бурчак* уюштириб турган пайтида кўриниш беради, бу предикат қуйидагича қайд этилади: $|E_1, E_2| = \varphi^\circ$, φ° - иккита элемент орасидаги бурчак, E_1 - тўғри чизик ёки текислик, E_2 - тўғри чизик ёки текислик;

- *лонгометрик предикатлар* - предикатларнинг бу тури элементар жуфтликдаги элементлардан бирининг иккинчиси билан маълум **масофа** уюштириб турган пайтида кўриниш беради, бу предикат қуйидагича қайд этилади: $|E_1, E_2| = |m|$, бу ерда m - масофа, E_1 - уч хил геометрик элементдан бирортаси, E_2 - уч хил геометрик элементдан бирортаси.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Геометрик лаҳжада баъзан “*эквилонгал*” (бир хил узокликда жойлашган”, “*эквигонал*” (бир хил бурчак остида жойлашган), “*эквидистант*” (“бир-биридан баравар узокликда жойлашган”) каби сўзлар ҳам учраб туради [4].

Иккита элемент ва битта предикатдан иборат УЧЛИКлар (элементлардан бири текислик бўлиб хизмат қилаётган жуфтликларгина келтирилмоқда)::

- $(A \notin \alpha)$ - “ A нукта α текисликда ётмаётган”, бу ерда *лонгометрик предикат* мавжуд бўлиб, у $|A, \alpha| = |m|$ тарзида қайд қилинади. Масофа нуктадан текисликка туширилган **перпендикуляр** билан ўлчанади;

- $(A \subset \alpha)$ - “ A нукта α текисликда ётаётган”, бу ерда *тугун предикат* бўлиб A нукта билан устма-уст жойлашган бошқа бир нукта хизмат қилади;

- $(a \subset \alpha)$ - “ a тўғри чизик α текисликда ётаётган”, бу ерда *тугун предикат* бўлиб a тўғри чизик билан устма-уст жойлашган бошқа бир тўғри чизик хизмат қилади;

- $(\alpha \supset A)$ - “ α текислик A нукта орқали ўтаётган”, бу ерда ҳам *тугун предикат* бўлиб, A нукта билан устма-уст жойлашган бошқа бир нукта хизмат қилади;

- $(\alpha \supset a)$ - “ α текислик a тўғри чизик орқали ўтаётган”, бу ерда *тугун предикат* бўлиб, a тўғри чизиги билан устма-уст жойлашган бошқа бир тўғри чизик хизмат қилади;

- $(a \cap \alpha)$ - “ a тўғри чизик α текислик билан учрашаётган”, бу ерда *тугун предикат* бўлиб тўғри чизик ва текислик учун умумий ҳисобланувчи $(a \cap \alpha) = A$ нукта хизмат қилади. Шунингдек, ушбу элементар жуфтликда *гонометрик предикат* ҳам мавжуд бўлиб, у $|a, \alpha| = \varphi^\circ$ тарзида қайд қилинади;

- $(\alpha \cap \beta)$ - “ α ва β текисликлар ўзаро кесишаётган”, бу ерда *тугун предикат* бўлиб иккала текислик учун умумий ҳисобланувчи $(\alpha \cap \beta) = a$ тўғри чизиги хизмат қилади. Шунингдек, ушбу элементар жуфтликда *гонометрик предикат* ҳам мавжуд бўлиб, у $|\alpha, \beta| = \varphi^\circ$ тарзида қайд қилинади;

- $(a \parallel \alpha)$ - “ a тўғри чизик ва α текислик ўзаро параллел жойлашишган”, бу ерда *лонгометрик предикат* мавжуд бўлиб, у $|a, \alpha| = |m|$ тарзида қайд этилади. Масофа тўғри чизик нуктасидан текисликка туширилган

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

перпендикуляр кесма-си билан ўлчанади;

- $(\alpha \parallel \beta)$ - " α ва β текисликлари ўзаро параллел жойлашишган", бу ерда ҳам *лонгометрик предикат* мавжуд бўлиб, у $|a, \beta| = |m|$ тарзида қайд этилади. Масофа иккала текислик оралиғидаги уларга перпендикуляр ;

- $(a \perp \alpha)$ ёки $(\alpha \perp b)$ - " a тўғри чизик α текисликка ёки α текислик a тўғри чизикка перпендикуляр жойлашган", бундай жуфтликлар *гонометрик предикат*га эга бўлиб, у $|a, \alpha| = 90^\circ$ ёки $|\alpha, a| = 90^\circ$ тарзида қайд қилинади;

- $(\alpha \perp \beta)$ - " α ва β текисликлари ўзаро перпендикуляр жойлашишган".

Геометрик лаҳжада "*эквилонгал*" (бир хил узокликда жойлашган), "*эквигонал*" (бир хил бурчак остида жойлашган), "*эквидистант*" ("бир-биридан баравар узокликда жойлашган") каби сўзлар ҳам мавжуд [4].

Элементар кўшликлар. Элементар кўшлик [6] элементар жуфтликдаги элементлардан бири ва шу жуфтликка тегишли предикат берилгани ҳолда ик-кинчиэлементни куриш жараёнида пайдо бўлади. Қандай номдаги кўшлик бар-по эти-лаётганига қараб, улар қуйидаги кўринишларда бўлади:

1. Нуқтавий кўшликлар. 2. Тўғри чизикли кўшликлар. 3. Текис ёкли кўшликлар.

Текис ёкли кўшликларга мисоллар [1], [3]:

Текисликлар дастаси - $\{A: \lambda_i \supset l\}$. l тўғри чизиғи орқали ўтувчи λ_i текисликлари кўшлиги (1-расм). Бу кўшликни сув чархпалагининг гупчақдан тарқалган ясси юзали кегайлари сифатида тасаввур қилиш мумкин.

Параллел текисликлар дастаси - $\{A: \lambda_i \parallel \lambda\}$. λ текислигига параллел жойлашган λ_i текисликлар кўшлиги (2-расм). Бундай кўшликни бир қанча қоғоз вароқларининг тахлами сифатида тасаввур қилиш мумкин.

Текисликлар боғлами - $\{A: \lambda_i \supset L\}$. L нуқта орқали ўтувчи λ_i текисликлар кўшлиги (3-расм). *Пирамида* учи орқали ўтган унинг **ёқлари** ни худди шундай кўшлик элементлари сифатида тасаввур қилиш мумкин.

Тўғри чизикқа параллел жойлашган текисликлар боғлами - $\{A: \lambda_i \parallel l\}$. l тўғри чизиғига параллел вазиятда ўтувчи λ_i текисликлар (4-расм). *Призма ёқлари* ни ана шундай кўшлик элементлари деб тасаввур қилиш мумкин.

1-расм.

2-расм.

3-расм.

4-расм.

Медиатриса текислиги - $\{\mu: |M_i, A| = |M_i, B|\}$; бир жуфт нуктадан тенг узокликда жойлашган нукталар кўплиги. Бундай кўплик текислик шаклида бўлиб, у иккала нуктани бирлаштирувчи тўғри чизик кесмасининг ўртасидан ўтгани ҳолда шу кесмага перпендикуляр вазиятда жойлашган бўлади.

Биссектор текисликлар I - $\{\beta_1; \beta_2: |B_i, a| = |B_i, b|\}$; ўзаро кесишувчи a ва b тўғри чизикларидан тенг узокликда жойлашган нукталар кўплиги. Бундай кўплик бир жуфт ўзаро перпендикуляр текислик кўринишида бўлиб, уларнинг умумий чизиғи a ва b тўғри чизиклари кесишган нуктадан ўтади ва улар $a \cap b$ текислигига перпендикуляр жойлашган бўлади.

Биссектор текисликлар II - $\{\beta_1; \beta_2: |B_i, \alpha| = |B_i, \beta|\}$; ўзаро кесишувчи бир жуфт текисликдан тенг узокликда жойлашган нукталар кўплиги. Бундай кўплик бир жуфт ўзаро перпендикуляр текислик кўринишида бўлиб, уларнинг умумий чизиғи аввалги иккита текисликнинг ўзаро кесишган чизиғи билан устма-уст тушади.

Тўғри чизикдан баравар узокликда жойлашган текисликлар кўплиги - $\{\pi: |\pi_i, a| = |r|\}$. Бундай кўпликлар турлича ён ёқларга эга бўлган **призмалар** ни ифода этади. Мазкур кўпликни кўндаланг кесими радиуси $|r|$ га тенг бўлган цилиндрнинг уринма текисликлари кўплиги сифатида ҳам тасаввур қилиш мумкин. Улар орасида кўпроқ амалий-эвристик аҳамиятга эгалари **мунтазам призмалар** нинг ён ёқлари кўпликларидир.

5-расм. Тетраэдр.

6-расм. Гексаэдр (куб).

6-расм. Октаэдр.

7-расм. Додекаэдр.

8-расм. Икосаэдр.

Нуқтадан тенг узоқликда жойлашган текисликлар кўпликлари - $\{П: |π, O| = |r|\}$. Бундай кўпликни радиуси $|r|$ га тенг бўлган сферага уринма қилиб ўтказилган текисликлар кўплиги сифатида тасаввур қилиш мумкин. Радиуси $|r|$ га тенг бўлган сферага уринма қилиб ўтказилган текисликларга аниқ сон ва фазовий ўринлар тайин этиш асосида тетраэдр (5- ва 9-расмлар), гексаэдр ёки куб (6- ва 10-расмлар), октаэдр (7- ва 11-расмлар), додекаэдр (7- ва 12-расмлар) ва икосаэдр (8- ва 13-расмлар) деб номланувчи мунтазам кўпёқликлар ҳосил қилиш мумкин. Мунтазам кўпёқликлар фанда Афлотун кўпёқликлари деб ҳам юритилади [6].

9-расм.

10-расм.

11-расм.

12-расм.

13-расм.

Архимед кўпёқликлари. Текис ёқли кўпликлар деб хисобланувчи, 13 хил ном билан аталувчи ярим мунтазам кўпёқликлар: кесик тетраэдр, кесик октаэдр, кесик гексаэдр, кесик икосаэдр, кесик додекаэдр, куб-октаэдр, икоса-додекаэдр, ромб-куб-октаэдр, ромб-икоса-додекаэдр, ромбли кесик куб-октаэдр, ромбли кесик икоса-додекаэдр, «қанқайган» куб, «қанқайган» додекаэдр [6].

Юлдузсимон Кепшлер-Пуансо кўпёқликлари. Текис ёқли кўпликлар то-ифасига кирувчи ярим мунтазам, каварик ва каварик-ботик шамойилларга эга бўлган ушбу кўпёқликлар 4 хил бўлиб, уларнинг гурухи шу кўпёқликларни кашф этган олимлар номи билан аталади [6].

Турли хил қўшимча шартлар қўйиб бориш йўли билан шу тарзда текис ёқли кўпликларнинг турли-туманларини конструкциялаб боравериш мумкин. Бундай иш талабаларда лойихалаш фаолиятида муҳим аҳамиятга эга бўлган фазовий геометрик тасаввурнинг сезиларли даражада ривожланишини таъмин-лайди.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Фойдаланилган адабиёт:

1. **Abdurahmonov Sh.** Chizma geometriya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - Toshkent: "Aloqachi", 2005.
2. **Абдурахмонов Ш.** «Чизма геометрия» курсини ўқитиш махсулдорлиги-ни оширишнинг илмий-методик асослари. - ЎзР ФА «Фан» нашриёти, Т.: 2007.
3. **Абдурахмонов Ш., Ҳимматалиев Д., Жуманазарова З.** Муҳандислик ва компьютер графикаси. Ўқув қўлланма. - Тошкент: "Fan ziyosi" нашриёти, 2021.
4. **Венинджер М.** Модели многогранников. Пер. с англ. - М., «Мир», 1974.
5. **Глаговский В.В.** Элементарные конструктивные задачи по начертательной геометрии. Уч.-е пособие. - Львов: изд.-во ЛГУ ИО «Выща школа. - 1981.
6. **Пеклич В.А.** Элементы теории множеств в начертательной геометрии // Сборник научно-методических статей по начертательной геометрии и инженерной графике. Вып. 7. - Москва, "Высшая школа", 1979. - С.: 10 - 17.